

Наталія КИРПИЧЕНКО

викладач вищої категорії

Відокремленого структурного підрозділу

«Краматорський фаховий коледж

Донецького національного університету економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського»

м. Краматорськ, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація. В статті розглянута проблема професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі харчування з використанням сучасних інформаційних технологій. Визначено шляхи удосконалення професійної підготовки зазначених фахівців. Розглянуто деякі особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців галузі харчових технологій. Висвітлено орієнтири підготовки фахівця здатного якісно здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог суспільства.

Ключові слова: професійна підготовка, фахівець, інформаційні технології, сучасні засоби та методи навчання, професійна компетентність, професійна освіта, активні методи навчання.

Abstract. The problem of the professional training of the prospective specialists in the sphere of nutrition with using modern information technologies is treated in the article. The ways of improving the professional training of the said specialists have been determined. Some features of the formation of professional competence of future specialists of enterprises of restaurant industry are considered. It has been highlighted the guidelines for the training of a specialist who is capable of qualitatively fulfilling his professional duties in accordance with the requirements of society.

Keywords: professional training, specialist, information technologies, modern resources and teaching methods. professional competence, vocational education, active teaching methods.

Постановка проблеми та її актуальність. Вимога сучасного ринку праці щодо моделей фахівців, здатних реалізовувати широкий спектр виробничих функцій, на перший план висуває практико орієнтовані технології навчання. Актуальною постає проблема впровадження інноваційно-інформаційних технологій як засобу вдосконалення навчально-виховного процесу, що сприяє зростанню якості освіти та рівню професійності фахівців, їхній мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці.

Однак, проблема використання інноваційно-інформаційних технологій викладачами в процесі їх співпраці та взаємодії зі студентами у вітчизняній науковій літературі висвітлена недостатньо, тому виникає потреба більш детального вивчення можливостей інноваційно-інформаційних технологій як засобу взаємодії викладачів і студентів.

Враховуючи реалії сьогодення, ми повинні використати особливості технологій, які сприяють створенню комунікативного оточення здобувачів освіти, розвитку співробітництва в процесі постановки та вирішення навчально-пізнавальних завдань. Для цього необхідно навчитись «полемічній майстерності»; освоїти методи переконування опонента, відстоювання своїх позицій та володіння технологією риторики. Більш

ефективними для роботи зі студентами слід вважати інноваційно-інформаційні технології та методи навчання.

Вирішення цього питання вимагає перегляду змісту і форм навчального процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, переорієнтації навчання з накопичення знань на підвищення рівня фахової компетентності як основи розвитку здібностей, ефективних дій в умовах конкретних ситуацій.

Актуальною постає проблема розроблення ефективних педагогічних технологій і впровадження їх у навчальний процес. Суть проблеми полягає в підготовці студентів до активної творчої діяльності на професійній ниві. Важливо, щоб під час навчання у вищій школі у студентів формувалися необхідні професійні знання, уміння та навички. Досвід підтверджує що проблему необхідно вирішити, власне, не за рахунок збільшення аудиторного навчання, а насамперед шляхом впровадження інноваційно-інформаційних технологій, як засобу вдосконалення навчально-виховного процесу та використання в навчальному процесі активних методів навчання як головної складової інноваційних технологій.

Зараз перед викладачами вищої школи постає важлива задача – підвищення ефективності підготовки спеціалістів на основі впровадження прогресивних форм і методів навчання.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема формування професійної компетентності майбутнього фахівця визначається як «цілеспрямований, спеціально організований процес, який сприяє формуванню особистості тих, що навчаються, і підготовка їх до активної професійної діяльності та суспільного життя» (О. Г. Барвінський). Основною її відмінністю є акцент на формуванні рис професіонала і таких соціально значущих якостей особистості, які в цілому складають поняття «компетентний» чи «конкурентоспроможний» спеціаліст [1, с. 37]. В теоретичні засади вітчизняної технологічної освіти зробили внесок О. Пометун, І. Дичківська, Т. Яценко та ін.

Проблема формування у студентів ЗВО професійних якостей хвилює багатьох дослідників. Всі вони згодні у тому, що професійне виховання повинно мати послідовний, логічний характер і що воно потребує тісної співпраці в системі «викладач-професія-студент». Незаперечним є також твердження про те, що підготовка конкурентоспроможного фахівця під силу тільки закладам освіти, об'єднаним ідеями розвиваючого навчання, педагогіки співробітництва, сучасних педагогічних технологій.

Завдання статті – визначити необхідність впровадження інноваційно-інформаційних технологій як засобу вдосконалення навчально-виховного процесу в зростанні якості освіти та рівня професійної підготовки фахівців та пошук таких форм навчання, нових методів та дидактичних засобів, які сприяють ефективному формуванню інформаційної компетентності сучасного фахівця.

Виклад основного матеріалу. Останні роки вітчизняні вчені та освітяни ведуть активний пошук оптимальної моделі освіти, яка б відповідала реаліям сьогодення. Аналізуючи стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти згідно із Законом «Про вищу освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні, Концепцією інноваційного розвитку України, можна зазначити основні положення: особистісна орієнтація вищої освіти; формування національних і загальнолюдських цінностей; постійне підвищення якості освіти; оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; запровадження нових освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій [2, с. 38].

Докорінні перетворення, що проходять у всіх сферах народного господарства, ставлять перед системою освіта якісно нові вимоги до підготовки фахівців для всіх галузей народного господарства України. У відповідності до цих вимог потребують кардинальних змін і вдосконалення всі складові компоненти системи фахової освіти: необхідність у визначенні нових напрямів підготовки фахівців, впровадження інноваційно-інформаційних технологій як засобу вдосконалення навчально-виховного процесу та використання активних методів навчання як головної складової інноваційних технологій.

Нині успіх у соціально-економічному розвитку країни значною мірою визначається рівнем професійної підготовки фахівців, раціональним розміщенням кадрового потенціалу і його кваліфікацію, безпосередньою участю наукових працівників у виробничій сфері. Рівень освіченості індивіда, його кваліфікація, компетентність, ділова культура та соціальна позиція стають пріоритетними чинниками у вирішенні завдань розбудови нашої держави [3, с. 156]. Високий рівень професійної освіти є важливим чинником стимулювання економічного розвитку в міжнародному масштабі. Завдання, які стоять перед освітою, вимагають від педагогічних працівників освітніх закладів глибоких психолого-педагогічних та спеціальних знань в організації навчально-виховного процесу, активного запровадження високоефективних педагогічних технологій, нових форм та методів навчання і виховання студентів.

Зараз перед викладачами вищої школи постає важлива задача – підвищення ефективності підготовки спеціалістів на основі впровадження прогресивних форм і методів навчання. Основною відмінністю використання інноваційно-інформаційних технологій навчання є акцент на формуванні рис професіонала і таких соціально значущих якостей особистості, які в цілому складають поняття «компетентний» чи «конкурентоспроможний» спеціаліст.

Цільові орієнтири підготовки фахівця – якісно здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог суспільства. Сьогодні необхідно формування такої особистості, яка спрямована на ґрунтовне, та креативне вирішення професійних завдань, може виконувати свої обов'язки у сучасних умовах ринку праці, прагне до самовдосконалення і професійного зростання. Очевидно, виникла потреба у створенні умов для прояву індивідуальності людини, становлення нового стилю її життєдіяльності, формування у майбутнього фахівця умінь самостійно визначати способи здійснення професійної діяльності, що є ознакою його компетентності.

Чим відповідальніше підходить викладач до вибору форм і методів організації навчально-виховного процесу, тим вагоміший результат: студенти краще оволодівають знаннями, вміннями і навичками з його дисципліни. Але багато відповідальності лежить також і на студентах, на їх активності. Ось тут і потрібна взаємна співпраця: викладач-студент, яка найкраще активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів. Актуальність даної теми переоцінити просто неможливо, бо кожному викладачеві, який творчо підходить до розв'язання проблем нинішньої освіти, а тим паче професійної, без неї просто не обійтися. Ось тут і розкривається вміння викладача впроваджувати інноваційно-інформаційні технології, талант викладача до творчого підходу використання форм і методів проведення заняття та до співпраці з студентом.

Професійна придатність особистості фахівця визначається не тільки обсягом знань і рівнем сформованості професійних вмінь, але і наявністю у спеціалістів таких

особистісних якостей, як інтерес до професії, самостійність, ініціативність, особиста активність, схильність до спілкування, старанність, відповідальність та інших. Відсутність таких якостей призводить до блокування наявних знань і вмінь, і в цілому до зниження якості і продуктивності праці.

Дослідження О. Пометун, Л. Пироженко, С. Максименка, Ю. Швалба, Т. Яценко науково обґрунтовують провідну роль у підвищенні ефективності навчального процесу впровадження разом із традиційними методами навчання інноваційно-інформаційних технологій навчання [4, с. 116]. Інноваційне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету: створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність [5, с. 74].

Кожен викладач має в підготовці і проведенні заняття застосовувати інноваційно-інформаційні технології використовуючи різноманітні методи і форми роботи в навчально-виховному процесі. Використання викладачем інноваційно-інформаційних технологій дає можливість краще оцінити здібності і знання студента, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, дозволяє викладачу за короткий час отримати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається студентами і своєчасно його скорегувати, стимулює професійний ріст студента. Переваги використання інноваційно-інформаційних технологій:

- індивідуалізація навчання;
- інтенсифікація самостійної роботи студентів;
- зростання обсягу виконаних за заняття завдань;
- розширення інформаційних потоків при використанні Internet;
- підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи [6, с. 89].

Доцільним є застосування вище викладених професійних умінь студентів засобами інформаційних технологій на основі таких принципів:

- наступність та неперервність, які передбачають використання інформаційних технологій протягом усього періоду навчання;
- органічний зв'язок загальноосвітньої, соціальної та професійної підготовки студентів;
- творча спрямованість навчального процесу, що підвищує мотивацію навчання, розвиває творчу діяльність [7, с. 119].

Спеціальна підготовка студентів у галузі харчових технологій має на меті дати спеціалісту необхідні відомості про можливості і методику використання сучасних технологій, прищепити навички комплексного використання технологічних навичок у своїй професійній діяльності. Основним принципом спеціальної підготовки є забезпечення її наскрізності протягом всього терміну навчання. Так, практично на кожному етапі навчання, в кожній дисципліні так чи інакше задіяні сучасні методи навчання майбутніх спеціалістів.

Використання практико орієнтованих технологій навчання формує у студентів стиль професійного спілкування, уміння ним користуватися в конкретних ситуаціях, що в кінцевому результаті сприяє підвищенню професійного уміння [8, с. 729]. Інтерактивні навчальні технології слід вважати більш ефективними для роботи зі студентами, оскільки вони сприяють зростанню якості освіти та рівню професійності фахівців, їхній мобільності, конкурентоспроможності на ринку праці.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Дослідження розкриває особливості впровадження інноваційно-інформаційних технологій, як засобу вдосконалення навчально-виховного процесу та удосконалення в навчальному процесі активних методів навчання як головної складової інноваційних педагогічних технологій, орієнтованих на формування фахових якостей студентів. Застосування інноваційно-інформаційних технологій навчання – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.

Впровадження інноваційно-інформаційних технологій, як засобу вдосконалення навчально-виховного процесу, дозволяє інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Список використаних джерел

1. Пометун О. І., Пироженко Л.В. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ, 2012. 256 с.
2. Русавська В. І. Адаптація національного трудового законодавства до законодавства Європейського Союзу. *Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Миколаїв, 23–24 червня 2021 р.* Миколаїв : МНАУ, 2021. С. 36–39.
3. Курепін В. М. Педагогічні умови формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-енергетиків про вивченні дисципліни «Основи охорони праці» засобами дистанційної освіти. *Педагогічні інновації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 28–29 квітня 2021 р.* Миколаїв : МНАУ, 2021, С. 91–94.
4. Нові технології навчання : наук.-метод. збірник. Київ : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. Вип. 44. 138 с.
5. Іваненко В. Вплив євроінтеграційних процесів на роль студентського самоврядування. *Молодь, наука, бізнес : матеріали Всеукр. інтер.-конф. здоб. вищ. освіти і мол.учених, 5–6 жовтня 2022 р., м. Миколаїв.* Миколаїв : МНАУ, 2022. С. 73–77. URL: <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11859>.
6. Мариновська О. Науково-методичний супровід освітніх інновацій. *Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти в Івано-Франківській області : науково-метод зб. / упорядники Р. Зубяк, О. Мариновська та інші.; за заг.ред. Р. Зубяка, О. Мариновської.* Івано-Франківськ : ОІППО, 2017. С. 84–125.
7. Курепін В. М. Миколаївський національний аграрний університет колиска аграрних кадрів. *Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 21-ї Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 20–21 жовтня 2022 р.* Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2022. С. 118–121. <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11871>
8. Іваненко В. С. Цінності та запити сучасної молоді: життєві пріоритети української молоді. *Покоління незалежності: ціннісні орієнтири і перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та магістрантів, м. Костанай, 30 березня 2021 р.* Костанай : Костанайський регіональний університет імені А. Байтурсінова, 2021. С. 737–741. URL: <http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9255>.